

HARBIY PEDAGOGIK JARAYONDA TINGLOVCHILARNING AXLOQIY MADANIYATINI SHAKLLANTIRISHNING AHAMIYATI

Urazov Sobir Saparbayevich

O‘R QK Akademiyasi O‘qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada, harbiy pedagogik jarayonda tinglovchilarning axloqiy madaniyatini shakllantirishning ahamiyati haqida so‘z yuritilgan. Maqolada axloqiy madaniyatini shakllantirishning ahamiyatiga oid qarashlar va fikrlar muhokama etiladi.

Kalit so‘zlar: harbiy pedagogik, shakllantirish, tarbiya, jarayon, axloq, ma’lumot, faoliyat.

Аннотация: В данной статье рассматривается значение формирования нравственной культуры слушателей в военно-педагогическом процессе. В статье рассматриваются взгляды и мнения на значение формирования нравственной культуры.

Ключевые слова: военная педагогика, формирование, воспитание, процесс, мораль, информация, деятельность.

Abstract: This article examines the importance of the formation of the moral culture of students in the military pedagogical process. The article examines the views and opinions on the importance of the formation of moral culture.

Keywords: military pedagogy, formation, upbringing, process, morality, information, activity.

Mamlakat mudofaasining mustahkamligi va barqarorligi uning jahon arenasidagi iqtisodiy, ijtimoiy, siyosiy va madaniy darajasiga bevosita ta’sir ko‘rsatadi. Shu o‘rinda davlat va fuqarolarning muhim hayotiy jarayonlarini har tomonlama ta’minlab berishda o‘ta muhim ahamiyatga egadir.

Harbiy pedagogika ta’lim-tarbiya haqidagi fan ekan, juda qadim zamonlardan beri harbiy xizmatchilar taraqqiyoti uchun xizmat qilib kelganiga shubha yo‘q. Harbiy pedagogik jarayon harbiy xizmatchilarni tarbiyalash, rivojlantirish, shakllantirish, ma’lumotli qilish va o‘qitish kabi faoliyatlarni o‘zida mujassam etadi.

Oliy ta’lim muassasasi tinglovchilari turli omillar ta’sirida harbiy xizmatchi sifatida shakllanadi. Harbiy xizmatchilarni shakllantiruvchi va rivojlantiruvchi omillardan biri bo‘lib - tarbiya jarayoni hisoblanadi.

Tarbiya - doimiy va uzluksiz jarayon. Odatda tarbiya oilada boshlanadi. Keyingi bosqichda esa mahalla, ta’lim-tarbiya muassasalari va harbiy qism jamoalari tarbiyaviy jarayonda muhim o‘rin tutadi. Harbiy qism va bo‘linma komandirlari tarbiya uchun mas’uliyatni o‘z zimmalariga oladilar. Ular turli vosita va usullar orqali

ma'lum maqsadni ko'zlagan holda kursantlarda muayyan sifatlarni hosil qilishga, rivojlantirishga harakat qiladilar. Lekin inson tarbiyasi juda ham nozik va ahamiyatli masala bo'lgani bois, bu jarayon pedagoglar tomonidan ilmiy asosda, olimu-fozil ajdodlarimizning ma'naviy merosiga va tarixiy tajribalarga tayangan holda amalga oshirilsa maqsadga muvofiq bo'ladi.

Hozirgi kunda yoshlarimizning axloqiy madaniyatini shakllantirish masalalasi dolzarblik kasb etib bormoqda. Ayniqsa, yoshlar o'rtasida mas'uliyatsizlik, yengil-yelpi pul topish, boqimandalik, spirtli ichimlik va giyohvand moddalarga ruju qo'yish, hudbinlik kabi axloqqa zid bo'lgan illatlarning uchrab turgani barchamizni tashvishga solmasdan iloji yo'q. Aynan axloqiy tarbiya yordamida va axloqiy madaniyatni shakllantirib, axloqqa zid bo'lgan illatlardan xalos bo'lish mumkin. Bu masalada pedagogik jarayonsiz muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi.

“Axloq” so'zi keng ma'noli va qarovli tushunchadir. Harbiy xizmatchilarning ko'p qirrali xatti-harakatlarini muayyan me'yorlar darajasida belgilab berishga xizmat qiladi. Har qanday harbiy xizmatchining axloqi, xulq-atvori haqida fikr so'ralganda asosan: “yaxshi” yoki “yomon”, - deya ta'rif beriladi. Bu ikki bir-biriga zid tushunchalar “axloqshunoslik ilmi”ga xos bo'lib, “vijdon” va “vijdonsizlik”, “baxt” va baxtsizlik” kabi boshqa axloqiy tushunchalar ular asosida hosil bo'ladi.

Axloqiy madaniyat iborasiga e'tiborni qaratsak, mazkur ibora harbiy xizmatchi va jamiyatning axloqiy jihatdan taraqqiyotining darajasini, ularning axloq bobidagi madaniy tajribasini ifodalab, u harbiy xizmatchilar o'rtasidagi munosabatlarda qadriyatlarga, axloqiy me'yor va tamoyillarga amal qilinishida hamda doimiy tarzda harbiy xizmatchining o'z-o'zini takomillashtirib borishga intilishida namoyon bo'ladi.

Qadim zamonlardan beri odamlar axloqiy madaniyatga oid savollarga javob izlaganlar va mutafakkirlarning ta'limotlariga murojaat qilganlar. Jumladan, Zardusht ta'limotini olaylik. Unda “ezgulik” va “yovuzlik” o'rtasidagi doimiy kurash talqin etilib, oxir-oqibat “ezgulik” g'alaba qiladi, insonlar yaxshilikka va poklikka da'vat etiladi. “O'rta me'yorlilik”ni targ'ib qiluvchi Konfutsiy o'z ta'limotida donishmandlikni ulug'lab, odamlarni insonparvarlikka chaqiradi. Yunon faylasufi Arastu esa asarlarida “aql va ixtiyor erkinligini axloqiy madaniyatning asosi, hayotning mazmuni va yuksak saodat manbai” - deb ta'riflaydi, hamda insonlarni axloqiy kamolot sari chorlaydi.

Hayotiy tajriba, tarbiya jarayoni, axloqiy hamda estetik bilimlar yordamida, shuningdek, komillik darajasiga intilish va xohish-istak asosida harbiy xizmatchining axloqiy ongi va xulq-atvori shakllanadi. Bu jarayonda u yashayotgan jamiyatning axloqiy madaniyati ham katta ahamiyat kasb etadi.

Axloqiy madaniyatni - turli vaziyatlarda insoniylik jihatidan munosib xatti-harakatlar qilish imkoniyatini beruvchi “axloqiy tafakkur gulshani”ga qiyoslash

mumkin. Chunki u o‘zida insoniyatning eng dono vakillari tomonidan e‘tirof qilingan va ko‘p asrlik tarixga ega bo‘lgan axloqiy fikrlarni o‘zida mujassam etgan. Ularni ilmiy tahlil qilish, qiyoslash, umumlashtirish va pedagogik jarayonga tadbiiq etish davr talabidir. Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqib, harbiy xizmatchilarning axloqiy madaniyatini shakllantirishda quyidagilarga asosiy e‘tiborni qaratish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz:

– doimo harbiy xizmatchilarning e‘tiborini biroz bo‘lsa-da, axloqiy tarbiya masalasiga qaratish, ular tomonidan sodir etilayotgan xatti-harakatlarni ijobiy yoki salbiy tomonlarini oshkor aytish lozim;

– “yaxshilik” tushunchasining mazmun-mohiyatini har bir harbiy xizmatchichiga tushuntirish va uni sharhlashda hayotiy voqealarni misol keltirish kerak;

– “ezgulik”ni jamiyat taraqqiyotidagi o‘rnini ko‘rsatib berish darkor;

– “yomonlik” va “yovuzlik” tushunchalarini sharhlab berish, yolg‘on, manmanlik, hudbinlik, adolatsizlik, ta‘magirlik, poraxo‘rlik, jinoyatchilik kabi axloqqa zid illatlarning salbiy oqibatlarini tushuntirib o‘tish shart;

– Birlashgan millatlar tashkilotining “Ming yillik dasturi”ga kiritilgan insonparvarlik tamoyilining amalga oshirishda harbiy xizmatchilarning o‘z hissasini qo‘shishga da‘vat etish kerak.

O‘ylaymizki, harbiy xizmatchilar sanab o‘tilgan fikrlardan kelib chiqib, imkoni boricha yaxshilik qilsalar, yomonlikdan saqlansalar, bir-birlariga mehr ko‘zi bilan qarasalar va xudbinlikdan voz kechsalar komil inson sifatiga ega bo‘lib, jamiyatimizning yanada taraqqiy etishiga xizmat qilgan bo‘lardilar.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Mirziyoev Sh.M. O‘zbekiston Respublikasi xavfsizlik kengashining kengaytirilgan tarkibdagi yig‘ilishdagi nutqi.//Vatanparvar, 2024. 15 yanvar.

2. Satib-Aldiev A. Ofitserning pedagogik madaniyati. O‘quv qo‘llanma. – Toshkent OUQBY, 2013. – 38 b.

3. Satib-Aldiev A., Karimjonov A. Harbiy pedagogika. - T.: Sharq, 2005.

4. Kuchkarov, B.T. Bo‘lajak harbiy ofitserlarda umummadaniy kompetentlikni rivojlantirish – dolzarb muammo / B.T. Kuchkarov // Pedagogika. – T., 2023. – 6-son. – B. 38-42 (13.00.00; № 6).